

GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLAR MA'NAVIYATIGA SALBIY TA'SIRLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH ZARURATI

Ashrapov Yashnarjon Ikramjanovich, *O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi aloqa va axborotlashtirish sikli katta yo'riq'chisi, II-darajali serjant*

Xamdamov Tulqinjon Yuldashali o'g'li, *O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi chegara qushinlari xizmati va taktikasi sikli katta yo'riq'chisi, kichik serjant*

Annotasiya: Ushbu maqolamda bizning kelajagimiz bo'lgan yoshlarning tarbiyasiga qaratilgan bo'lib hozirda ayrim yoshlar internet tarmoqlaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida yomon yot g'oyalar ta'siriga uchrab kelmoqdalar. Bu yoshlarni tarbiyalash va yetuk vatanparvar qilib yetishtirish bizning asosiy vazifamizligini xech qachon unutmasligimiz kerak.

Kalit so'zlar: tarbiya, maqsad, uslub, ijobiy, yoshlar, manba, kurash, g'oyalar.

Jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri yosh avlod ta'lim-tarbiyasidir. Chunki har qanday jamiyatning buguni va kelajagini yoshlar belgilab beradi. Tarixiy taraqqiyot jarayonida isbotlangan haqiqat shundan iboratki, yoshlar ta'lim – tarbiyasini ustivor vazifa, deb bilgan xalqlar o'z oldilariga qo'ygan barcha ezgu maqsad - muddaolariga erishishgan.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash masalasiga davlat miqyosida katta e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada ta'lim tizimida islohotlar jarayoni davom ettirilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha besh

tashabbus”, “2017-2021 yillarda o’zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasi” asosida ta’lim-tarbiya sohasida salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Bugungi kunda yoshlarimizga o’z imkoniyatlarini namoyon etishlari uchun barcha imkoniyat va sharoitlar yaratib berilgan. Afsuski, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarning o’z samarasini to’liq namoyon etishiga salbiy ta’sir ko’rsatayotgan omillar ham bugungi kunda yaqqol namoyon bo’lmoqda.

Jamiyatimizning barcha bo’g’inlarida ularga qarshi kurashish zaruratidan kelib chiqqan holda, yoshlar tarbiyasiga barcha birdek mas’uliyat his qilmog’i lozim.

Hozirgi davrda yoshlarimiz orasida vujudga kelayotgan va o’zining salbiy ta’siri oqibatlar bilan ajralib turadigan holatlar ham uchrab turibdi. Jumladan, yoshlarimiz orasida ma’naviy zaiflik, g’oyaviy savodsizlik, milliy ma’naviyat va madaniyatdan uzoqlashish holatlari kuzatilmoqda. Ushbu salbiy holatlarning vujudga kelishiga turli ichki va tashqi omillar sabab bo’lmoqda.

Yoshlar orasida turli salbiy holatlarning paydo bo’lishiga sabablardan biri-globallashuv jarayoni va uning milliy ma’naviyatlarga ta’siridir.

Globallashuv jarayonlari eng ilg’or, yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarish, tezkor zamonaviy kommunikasiya va aloqa vositalari orqali axborot sohasining rivojlanishi va odamlarning boshqa faoliyatlari uchun ham qulay sharoit yaratib, bu borada cheklanmagan imkoniyatlarga yo’l ochmoqda.

Ammo, globallashuv jarayonlarining hozirgi dunyoda bir qator ixtilof va ziddiyat-larni keltirib chiqarayotgan jihatlari ham mavjud. Bular qatorida, avvalo, millat ma’naviyati va madaniyati, uning bosh tomonlari tashkil etgan ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga bo’lgan munosabat jiddiy e’tiborni talab etadi.

Globallashuvning insonlar, millatlar, mamlakatlar va mintaqalarga o’tkazayotgan salbiy ta’siri bugunning o’zida yaqqol namoyon bo’lmoqda. U iqtisodiyoti yuksak taraqqiy qilgan yirik mamlakatning yetakchiligini

ta'minlashga, ularning kam taraqqiy qilgan yoki endi taraqqiyot yo'liga kirayotgan mamlakatlar resurslarini qo'lga kiritish imkoniyatini kuchaytirmoqda.

Siyosat borasida xuddi ana shu mamlakatlarning o'zlarining demokratik qadriyatlarini ommalashtirishga, hatto kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsa ham millatlar, xalqlar va mamlakatlar hayotiga joriy qilishdek mudhish amaliyotni qo'llash imkoniyatini ham kengaytiroqda.

Bu jarayonning milliy-ma'naviy hayotga, axloqiy qadriyatlar, urf-odat va an'analarning yemirilishiga o'tkazayotgan ta'siri ayniqsa, shiddat bilan rivojlanmoqda.

Globalashuv millatning mustaqil subyekt sifatida saqlanib qolish jarayoniga ham o'tkazayotgan salbiy ta'siri namoyon bo'lmoqda. U milliy-ma'naviy qadriyatlarni ichidan va tashqaridan yemirmoqda va shu yo'l bilan millatni o'z domiga tortmoqda. Bu holat, ayniqsa, kelajagimiz poydevorlari bo'lgan yoshlarimizga ko'proq o'z ta'sirini ko'satmoqda.

Hozirgi davrda milliy ma'naviyatimizga tahdid solayotgan turli tashqi va ichki kuchlar o'z maqsadlari yo'lida asosan, yoshlarimizdan foydalanish-moqda.

Afsuski, ayrim yoshlarimiz ushbu tahdidlarning ta'siriga tushib, milliy ma'naviyatimiz va madaniyatimizga zid bo'lgan odatlarga berilib ketishmoqda. Bugungi o'zaro g'oyaviy kurashlar, qarama-qarshiliklar, inson ongi va qalbi uchun kurash avj olgan zamonda yoshlarimizni ushbu salbiy holatlardan asrash eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Bu borada, yoshlar bilan olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonida ularda o'z vataniga muhabbat, milliy iftixor, milliy o'zlikni anglash kabi tuyg'ularni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globalashuv jarayonlari avj olgan murakkab davrda to'g'ri yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiya orqaligina yoshlarimizni har xil zararli ta'sir-lardan asrash mumkin bo'ladi.

Yosh avlod bilan olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonida, ularni turli ma'naviy tahdidlardan saqlash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim deb, hisoblaymiz:

yoshlarimiz ongi va qalbiga milliy g'oya va mafkuramizni chuqur singdirish; ta'lim-tarbiya tizimida xalqimiz tarixini chuqur o'rgatishga alohida e'tibor qaratish;

yoshlarda o'z xalqi va millatidan, uning o'tmishi, buguni va kelajagidan faxrlanish hissini shakllantirish. Yoshlarimizda milliy iftixor tuyg'usi kuchli bo'lsa, ular o'zlarini har qanday salbiy ta'sirlardan saqlay olishadi.

Milliy iftixori kuchli shakllangan inson hiech qachon o'z xalqi va millatiga qarshi kurashmaydi, balki millat boshiga og'ir kunlar tushganda unga qalqon bo'lib xizmat qiladi.

Xalqimiz uchun ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish jarayonida yoshlarimizda fidoiylilik, bilimdonlik, Vatanga muhabbat tuyg'ularini, mustahkam imyon-e'tiqodni shakllantirish muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shundagini yoshlarimiz o'zlarining barcha kuch va imkoniyatlarini Vatan ravnaqi, yurt kelajagi uchun ishga soladilar. Shu ma'noda yoshlarimizni har xil ma'naviy tahdidlardan asrash, ularda milliy-ma'naviy immunitetni shakllantirish eng dolzarb vazifalardan biridir.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Апайчев А.В., Борщенко С.А., Буршит И.Е. Современные образовательные технологии: педагогика и психология: монография. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014.

2. Груздев М.В., Тарханова И.Ю. Модернизация дидактики педагогического образования в условиях глобального технологического обновления и цифровизации. Ярославский педагогический вестник. 2019.

3. Калачёва Т.Н., Кузнецова Н.С. Нестандартные технологии обучения информатике в военном вузе. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. № 4.

4. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в вузе: учебное пособие. Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012.